

5、*Nature* 东英吉利大学 Zipfel: NMT 发现 OSCA1.3 调节植物免疫过程中气孔的 Ca^{2+} 转运通道, 为 OSCA1.3 抗病功能分析提供关键数据

通讯作者: 东英吉利大学 **Cyril Zipfel**

所用 NMT 设备: NMT Physiolyzer[®] (NMT 活体生理检测仪)

使用非损伤微测技术检测 *Col-0* 和 *oscar1.3/1.7* 保卫细胞的净 Ca^{2+} 流速。结果发现, 与 *Col-0* 相比, 在加入 flg22 后 7 分钟内的 Ca^{2+} 吸收速率在 *oscar1.3/1.7* 中降低了 (b)。检测在有或没有进行氯化镧预处理的情况下的 *Col-0* 保卫细胞的 Ca^{2+} 吸收速率, 发现氯化镧处理后, 在添加了 flg22 后 8 分钟内的 Ca^{2+} 吸收明显被阻断 (c)。

扫码查看本文详细报道